

ӘӨЖ 528.9

АҚЫЛДЫ ҚАЛА (SMART CITY) ЖҮЙЕСІНДЕ ГЕОДЕЗИЯНЫҢ МАҢЫЗЫ

АМАНГЕЛЬДИНА ДИЛЬНАЗ, ҚАНЫБЕКОВ ЕРҒАБЫЛ,
БЕГЕШ ШИЯС, СЕРІКБАЙ ДАНИЯР, ТӨЛҒАЛИҰЛЫ БАТЫРХАН

С. Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті,
Жер ресурстары және сәулет институтының білім алушылары

Ғылыми жетекші – КАЛИГОЖИНА ЖАНАР КАМЗАНОВНА

Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Қазіргі урбанизацияның қарқыны мен цифрлық технологиялардың дамуы қалаларды басқарудың жаңа моделін қажет етеді. «Ақылды қала» (Smart City) тұжырымдамасы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдана отырып қалалық инфрақұрылымды тиімді басқаруға, ресурстарды үнемдеуге және тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған. Бұл мақалада геодезия ғылымының Smart City жүйесіндегі рөлі, заманауи әдістер мен технологиялар, геоақпараттық жүйелер (GIS) және Қазақстандағы тәжірибе қарастырылады. Геодезиялық деректер қаланың цифрлық карталарын, 3D модельдерін және инженерлік инфрақұрылымның мониторингін жасау үшін маңызды база болып табылады.

Кілт сөздер: ақылды қала, Smart City, геодезия, GIS, GNSS, кеңістіктік деректер, урбанистика, кадастр, 3D модель, инженерлік желілер

Кіріспе: XXI ғасырда урбанизация қарқыны бұрын-соңды болмаған деңгейге жетті. БҰҰ мәліметтері бойынша, әлем халқының жартысынан көбі қалалық орталарда тұрады, ал 2050 жылы бұл көрсеткіш 68%-ға жетеді [1]. Қалалардың өсуі мен инфрақұрылымның күрделенуі басқару жүйелерін автоматтандыру мен инновациялық шешімдерді қажет етеді.

Smart City – бұл ICT, Big Data, сенсорлық желілер және GIS арқылы қалалық инфрақұрылымды басқару концепциясы. Ол көлік, энергия, экология, тұрмыс және экономиканы интеграциялап, тұрғындардың өмір сапасын арттыруға бағытталған [2]. Геодезия бұл жүйеде шешуші рөл атқарады, себебі ол жер бетінің пішінін, өлшемін және объектілердің кеңістіктегі орналасуын дәл анықтауға мүмкіндік береді. **Smart City және геодезия** Smart City тұжырымдамасы алғаш 2007 жылы Еуропалық урбанистік зерттеулерде сипатталды [3]. Оның негізгі компоненттері – ақылды көлік, энергетика, экология, басқару және тұрмыс қызметтері. Қазақстанда «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында Астана мен Алматы қалаларында интеллектуалды көлік жүйелері, бейнебақылау, экологиялық мониторинг және электронды қызметтер қолданылады [4].

Геодезияның Smart City жүйесіндегі рөлі:

- Кеңістіктік деректер жинау: ғимараттар, жолдар, инженерлік желілердің координаттарын алу;
- GIS базасын құру: деректерді талдау мен басқаруға негіз;
- 3D қалалық модельдер: жоспарлау, құрылыс және төтенше жағдайларды болжау;
- Мониторинг: ғимарат деформациясы, жердің шөгуін анықтау. Smart City жобаларында кеңістіктік деректердің дәлдігі 10 см-ден кем болуы тиіс, бұл GNSS, лазерлік сканерлеу (LiDAR) және фотограмметрия арқылы қамтамасыз етіледі [5].

Халықаралық тәжірибе:

- Сингапур: Digital Twin қаласы, толық 3D модель;
- Нидерланды: ақылды көлік және энергетика желілері GIS арқылы бақыланады;
- Оңтүстік Корея: GNSS және IoT сенсорларын біріктіру, қалалық мониторинг.

• Smart City жүйесінің тиімділігі ең алдымен деректердің сапасы мен дәлдігіне байланысты. Осы тұрғыда геодезия тек өлшеу құралы ғана емес, сонымен қатар кеңістіктік ақпараттың негізгі көзі болып табылады. Қалалық инфрақұрылымды басқару үшін жиналатын деректердің көлемі өте үлкен болғандықтан, оларды өңдеу мен талдау Big Data технологияларымен тығыз байланысты.

• Геодезиялық қамтамасыз ету Smart City жүйесінде бірнеше деңгейде жүзеге асырылады. Бірінші деңгей – бастапқы деректерді жинау. Бұл кезеңде GNSS қабылдағыштар, тахеометрлер, дрондар және лазерлік сканерлер қолданылады. Жиналған мәліметтер жоғары дәлдікті координаталық жүйеге келтіріліп, бірыңғай геоақпараттық базаға енгізіледі.

• Екінші деңгей – деректерді өңдеу және модельдеу. Мұнда GIS технологиялары арқылы кеңістіктік талдау жүргізіліп, қаланың сандық моделі (Digital Twin) жасалады. Digital Twin – нақты қаланың виртуалды көшірмесі, ол арқылы инфрақұрылымның жұмысын модельдеуге, апаттық жағдайларды болжауға және шешім қабылдауға болады.

• Үшінші деңгей – мониторинг және басқару. Геодезиялық мониторинг жүйелері ғимараттардың деформациясын, жер бедерінің өзгерісін және инженерлік желілердің жағдайын үздіксіз бақылауға мүмкіндік береді. Бұл әсіресе сейсмикалық қауіпті аймақтарда маңызды. Сонымен қатар, нақты уақыт режимінде алынған деректер Smart City басқару орталықтарына жіберіліп, жедел шешім қабылдауға негіз болады.

• Қазіргі таңда геодезия мен ақпараттық технологиялардың интеграциясы жаңа бағыттардың дамуына ықпал етуде. Мысалы, BIM (Building Information Modeling) және GIS жүйелерінің бірігуі құрылыс және қала жоспарлау саласында тиімділікті арттырады. BIM ғимараттың ішкі құрылымын сипаттаса, GIS оның сыртқы кеңістіктегі орнын анықтайды. Бұл екі жүйенің интеграциясы толыққанды қалалық модель құруға мүмкіндік береді.

• Сонымен қатар, жасанды интеллект (AI) технологиялары геодезиялық деректерді автоматты түрде талдауға мүмкіндік береді. Мысалы, спутниктік суреттер мен дрон арқылы алынған мәліметтер негізінде жолдардың бұзылуын, жердің шөгуін немесе заңсыз құрылыстарды анықтауға болады. Бұл Smart City жүйесінің тиімділігін айтарлықтай арттырады.

Зерттеу әдістері

Геодезиялық өлшеулер: ғимараттар мен инженерлік желілердің координаттарын анықтау, топографиялық карталар мен 3D модельдер жасау. Қазақстанда Ұлттық геодезиялық негізгі желі қолданылады [6].

GNSS технологиялары: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou арқылы қоғамдық көлікті бақылау, автономды көліктерді навигациялау, инженерлік желілерді мониторинг жасау. NRTK әдісі координаттық дәлдікті 2–5 см дейін жеткізеді.

GIS және SDI инфрақұрылымы: геодезиялық негізгі желілер, топографиялық және кадастрлық карталар, инженерлік желілер мен ғимарат деректері, 3D қалалық модельдер Қазақстанның Ұлттық геопорталы арқылы сақталады. **Қазақстандағы тәжірибе**

Астана: 3D қалалық модельдер BIM жүйесімен интеграцияланған, ақылды көлік жүйесі GNSS және IoT арқылы бақыланады, экологиялық мониторинг GIS арқылы жүргізіледі [7,8].

Алматы: жолдар мен көпірлерді мониторингтеу, жердің шөгуін анықтау, инфрақұрылымды цифрлық картаға енгізу.

Ақкөл пилоттық жобасы: IoT сенсорлары мен автоматты есептегіштер геодезиялық деректерге негізделген, GIS және Big Data арқылы ауылдық және шағын қалалық инфрақұрылым тиімді басқарылды [9].

Болашақ перспективалар

Қазақстанда Smart City мен геодезияның интеграциясы:

1. Ұлттық геодезиялық желіні модернизациялау, CORS станцияларын кеңейту;
2. 2D-ден 3D-ге кадастрды көшіру;
3. Digital Twin қалалары арқылы жоспарлау және мониторинг;
4. Автономды көліктерді жоғары дәлдікті мәліметтер арқылы басқару;

5. Интеграцияланған экологиялық мониторинг.

Геодезия Smart City жүйесінің стратегиялық компонентіне айналады.

Қорытынды: Геодезия ақылды қалалардың тиімді жұмыс істеуінің технологиялық негізі болып табылады. Ол қалалық инфрақұрылымды жобалау, басқару және мониторинг жасауға мүмкіндік береді. Қазақстандағы тәжірибе (Астана, Алматы, Ақкөл) жаңа технологиялар мен Digital Twin қалаларына негіз болады. Smart City жүйесінің тиімділігі геодезиялық деректердің дәлдігіне, интеграциясына және ақпараттық жүйелердің үйлесімді жұмысына тәуелді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. United Nations, World Urbanization Prospects: The 2018 Revision. New York: United Nations, 2019.
2. Caragliu, A., Del Bo, C., & Nijkamp, P. Smart Cities in Europe. *Journal of Urban Technology*, 18(2), 65-82, 2011.
3. Giffinger, R., et al. Smart cities: Ranking of European medium-sized cities. Vienna: Centre of Regional Science, 2007.
4. Қазақстан Республикасының геодезиялық және картографиялық қызметі, 2020.
5. Hofmann-Wellenhof, B., et al. GNSS – Global Navigation Satellite Systems. Springer-Verlag Wien, 2008.
6. Remondino, F., & El-Hakim, S. Image-based 3D Modelling: A Review. *Photogrammetric Record*, 21(115), 269-291, 2006.
7. Астана қаласы әкімдігі. “Smart City” Астана – 2021 концепциясы.
8. Goodchild, M. F. Citizens as sensors: the world of volunteered geography. *GeoJournal*, 69(4), 211-221, 2007.
9. “Smart Aqkol” пилоттық жобасы. Ақмола облысы әкімдігі, 2020.